

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК**Султанова Юлия Тохиржонова**
преподаватель кафедры «Русский язык»**Коржикова Виктория Линуровна**

Студентка 1 курса

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г.Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20036642>

Аннотация: В исследовании было изучено влияние молодёжного сленга на литературный язык. Особенности его функционирования молодёжного сленга и его воздействие на языковую норму. Установлено, что сленг является динамичным элементом языка, способствующим его обновлению, но при этом может оказывать негативную роль на уровень речевой культуры при чрезмерном использовании.

Ключевые Слова: *молодёжный сленг, литературный язык, речевая культура, языковая норма, лексика, заимствования, интернет-коммуникация, развитие языка.*

В современном обществе молодёжный сленг выступает значимым компонентом языковой системы [3], выполняя функции не только коммуникативного обмена, но и социального и культурного маркера, отражающего ценностные ориентации, идентичность и особенности когнитивного восприятия молодого поколения. Его формирование определяется совокупностью социальных, культурных и технологических факторов, включая влияние массовой культуры, цифровых платформ, интернет-сообществ и медийного пространства [2].

Молодёжный сленг обеспечивает возможность самовыражения, демонстрации принадлежности к определённой социальной группе и установления неформальных коммуникативных связей, что формирует особую коммуникативную среду среди представителей молодого поколения.

Характерной особенностью молодёжного сленга является его высокая динамичность [4]. Лексические единицы быстро входят в активный оборот, используются преимущественно внутри конкретной социальной группы и также быстро утрачивают актуальность, уступая место новым элементам. Активное распространение и трансформация сленговой лексики тесно связаны с развитием цифровых технологий: социальные сети, платформы коротких видеороликов и онлайн-игры создают среду мгновенной передачи и адаптации языковых форм. Ярким примером является интеграция англоязычных заимствований, таких как: «стрим» (трансляция), «лайкать» (ставить отметку «нравится») и «чекнуть» (проверить), которые постепенно входят в повседневную речь молодёжи [4].

С точки зрения влияния на литературный язык, молодёжный сленг демонстрирует двусторонний эффект [1]. С одной стороны, он способствует обогащению языковой системы, внося новые семантические оттенки, эмоциональные модификации и стилистическую вариативность. Некоторые сленговые элементы со временем фиксируются в литературной норме, применяются в художественных и публицистических текстах, что отражает способность языка адаптироваться к социальным и культурным изменениям. С другой стороны, чрезмерное употребление сленговых единиц наблюдается тенденция к снижению общего уровня грамотности. Кроме того, широкое распространение молодёжного сленга может создавать

межпоколенческие коммуникативные барьеры, так как представители старших возрастных групп зачастую не владеют значениями новых лексических единиц, что затрудняет взаимодействие и требует формирования языковой компетенции, позволяющей выбрать стиль речи в зависимости от ситуации и аудитории.

Таким образом, молодёжный сленг является органической частью современной языковой системы, отражая социальные и культурные трансформации. Его воздействие на литературный язык носит двойной характер: с одной стороны, он выполняет функцию обновления и обогащения языка, повышает его выразительность и адаптивность, с другой — может способствовать снижению уровня речевой культуры при некритическом использовании. Рациональное применение сленговых элементов и соблюдение норм литературного языка являются необходимыми условиями поддержания коммуникативной эффективности и сохранения языковой нормы [5].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Исаева З. Т., Алиджонова И. Б. — Молодёжный сленг и его влияние на речевую культуру. [Электронный ресурс] URL: <https://zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/6446>
2. Шералиева М. Ш. — Использование сленга в речи молодёжи как отражение социальных процессов в языке. [Электронный ресурс] URL: <https://webofjournals.com/index.php/9/article/view/4187>
3. Горячева О. Н. — Молодёжный сленг как социокультурное явление. [Электронный ресурс] URL: <https://journals.rcsi.science/2223-0092/article/view/145521>
4. Сидорова Л. А. — Особенности и разновидности молодёжного сленга в современном английском языке. [Электронный ресурс] DOI: 10.22363/2313-2299-2025-16-1-166-174
5. Талибжанова А. Л. — Лингвокультурный подход к изучению молодёжного сленга. [Электронный ресурс] URL: <https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/article/view/111>